

व्यक्तिगत विभिन्नता आधारित शिक्षण Individual Difference Based Teaching

Paper Id : 18931 Submission Date : 13/05/2024 Acceptance Date : 21/05/2024 Publication Date : 25/05/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.12158768

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

आभा सिंह

सहायक आचार्या

शिक्षा विभाग

जैन विश्व भारती संस्थान

लाडनू,

नागौर, राजस्थान, भारत

सारांश

कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते यहां तक की जुड़वा बच्चों में भी असमानता पाई जाती है इस प्रकार व्यक्तिगत भिन्नता प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक गुण होता है। बालकों में पाई जाने वाली व्यक्ति विभिन्नता को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है 1. शारीरिक भिन्नता 2. मनोवैज्ञानिक भिन्नता

बालक के सीखने पर उसके शारीरिक पक्ष से अधिक मनोवैज्ञानिक पक्ष का प्रभाव पड़ता है विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने वाले बालकों में केवल आयु या लिंग का ही अंतर नहीं होता है उनमें शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक अंतर भी होते हैं। विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों का अवर्णनीय कर सकता है और साथ ही शिक्षा के परंपरागत स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन करके उसे बालक की वास्तविक आवश्यकता के अनुकूल बना सकता है। शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य प्रत्येक बालक को उसकी आयु योग्यता रुचि क्षमता और स्वभाव के अनुसार शिक्षा देकर समझो उपयोगी बनाना है। प्रभावशाली शिक्षण हेतु व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान अनिवार्य है शिक्षक का यह दायित्व है कि प्रत्येक बालक को इतना योग्य और सक्षम बना सके कि वह समझ में अपना योगदान दे सके समाज के लिए उपयोगी बना सके इसमें शिक्षक की अहम भूमिका है शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करना चाहिए और उसके अनुकूल और उसके अनुरूप शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

No two persons can be the same, even twins have differences. Thus individual differences are a natural quality given by nature. The individual differences found in children can be divided into two main parts: 1. Physical differences 2. Psychological differences. The psychological aspect has a greater effect on the learning of a child than his physical aspect. The children coming to school to receive education do not have only differences in age or gender, they also have physical, mental and emotional differences. By gaining knowledge of differences, the teacher can teach his students and at the same time, by making revolutionary changes in the traditional form of education, he can make it compatible with the actual needs of the child. The aim of the education system is to make every child useful by giving him education according to his age, ability, interest, capacity and nature. Identification of individual differences is essential for effective teaching. It is the duty of the teacher to make every child so capable and competent that he can contribute to the understanding and make him useful for the society. The teacher has an important role in this. Teachers should respect the individual differences of the students and provide education according to them.

मुख्य शब्द

व्यक्तिगत विभिन्नता, शिक्षा, शारीरिक भिन्नता, मनोवैज्ञानिक भिन्नता।

मुख्य शब्द का
अंग्रेजी अनुवाद

Individual Differences, Education, Physical Differences, Psychological Differences.

प्रस्तावना

बालकों की वैयक्तिक विभिन्नताओं का शिक्षा में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इन विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न प्रकार से लाभ पहुंचा सकता है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का अर्थ है कि प्रत्येक बालक में जैविक, मानसिक सांस्कृतिक तथा संवेगात्मक अंतर पाया जाता है। इसी अंतर के कारण एक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है।

स्कैनर का कहना है कि “बालक की प्रत्येक संभावनाओं के विकास का एक विशिष्ट काल होता है। यह काल वैयक्तिक विभिन्नताओं के कारण भिन्न-भिन्न अवधि का होता है। अगर उचित समय पर इस संभावना को विकसित करने का प्रयास न किया गया तो उसके नष्ट हो जाने का भय रहता है। ”

स्कैनर की इस वैयक्तिक विभिन्नता में व्यक्तित्व के वे सभी पहलू आ जाते हैं जिनका माप किया जा सकता है जैसे शरीर का आकार, शारीरिक कार्य करने की क्षमता, गति संबंधित क्षमता, बुद्धि, ज्ञान, रुचि, अभिरुचि जैसे गुण।

कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते यहां तक की जुड़वा बच्चों में भी असमानता पाई जाती है। इस प्रकार व्यक्तिगत विभिन्नता प्रकृति द्वारा प्रदान स्वाभाविक गुण होता है

बालकों में पायी जाने वाली वैयक्तिक भिन्नता को दो प्रमुख रूपों में बांटा जा सकता है

1. शारीरिक भिन्नता

2. मनोवैज्ञानिक भिन्नता

1. शारीरिक भिन्नता- जो बालक के आंतरिक और बाह्य संरचना, कार्य प्रणाली, तथा कार्य क्षमता से संबंधित है जैसे रंग रूप, भार, कद, बनावट यौन भेद, शारीरिक परिपक्वता आदि ।

2. मनोवैज्ञानिक भिन्नता- मनोवैज्ञानिक भिन्नता में बालक की रुचि, अभिरुचि बौद्धिक क्षमता तथा संवेगात्मक सामाजिक नैतिक स्तर आते हैं।

बालक के सीखने पर उसके शारीरिक पक्ष से अधिक मनोवैज्ञानिक पक्ष का प्रभाव पड़ता है। रुचि को सीखने में एक शक्तिशाली अभिप्रेरक माना जा सकता है। बालक जिन चीजों में रुचि लेता है उसकी और विशेष रूप से ध्यान देता है, ठीक प्रकार से उसका अध्ययन मनन करता है, अपनी स्मृति में संजोए रखता है तथा किसी न किसी रूप में अपनी रुचि को उपयोग में लाता है। किसी विद्यार्थी को गणित और विज्ञान विषयों को पढ़ना अच्छा लगता है तो किसी की रुचि इतिहास और साहित्य संगीत में होती है, किसी को घूमने में तो किसी को प्रयोगशाला में प्रयोग करने में रुचि होती है। सभी बालक एक ही प्रकार की रुचि रखें आवश्यक नहीं है अतः शिक्षक को अधिगम अनुभवों का चयन करते समय पढ़ाने की विधियों के चयन में बालकों की रुचियों में विविधता का पूरा ध्यान रखना चाहिए।

कक्षा में विभिन्न मानसिक क्षमता प्रतिभाशाली, मध्यम ,कुछ कम बुद्धि वाले बालक भी होते हैं इन सभी में भिन्न मानसिक योग्यता पाई जाती है। संवेगात्मक दृष्टि से भी कक्षा में भिन्नता लिए हुए बालक होते हैं कुछ बालक शांत चित्त, प्रसन्न कुछ उदार हृदय के तो कुछ बालक

गुस्सा करने वाले खिन्न चित्त वाले होते हैं। कक्षा में कुछ बालक किसी कार्य को जल्दी सीखते हैं कुछ देर से सीखते हैं। कुछ बालक दिए गए कार्य को पूर्ण निपुणता के साथ करते हैं तो वहीं कुछ बालक जैसा- तैसा कार्य करके कार्य की इतिश्री कर देते हैं। कक्षा में कुछ बालकों में नेतृत्व की क्षमता होती है तो कुछ प्रत्येक कार्य में सबसे पीछे रहना पसंद करते हैं। कक्षा में कुछ बालक बहिर्मुखी तो कुछ बालक अंतर्मुखी पाए जाते हैं।

बालकों में इतनी विभिन्नता के कई कारण होते हैं वंशानुक्रम ,सामाजिक वातावरण, जाति, आयु व बुद्धि, शिक्षा आर्थिक दशा तथा लिंग भेद आदि।

अध्ययन का

उद्देश्य

1. विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष को जानकर शिक्षण कार्य की व्यवहारात्मक रचना तैयार करना।
2. शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के प्रति जागरूक करना।
3. व्यक्तिगत विभिन्नता आधारित शिक्षण की आवश्यकता।

साहित्यावलोकन

शर्मा, शकुंतला (2023) ने माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के नैतिक एवं चारित्रिक मूल्यों के विकास में अध्यापकों की भूमिका पर शोध कार्य किया | निष्कर्षतः पाया गया की विद्यार्थियों को नैतिकता की राह पर चलने का कार्य अध्यापक ही कर सकते हैं।

वर्मा हरीश (2014) ने माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन किया। शोध में पाया गया की विद्यार्थियों में सामाजिक आर्थिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य में अंतर पाया जाता है। कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य में, शहरी एवं ग्रामीण छात्र एवं छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य में अंतर पाया जाता है।

कुमारी, सुश्री कैलाश (2012) ने उच्च माध्यमिक स्तर के निम्न निष्पत्ति प्राप्त विद्यार्थियों के, नैतिक मूल्यों व व्यावसायिक अभिरुचि का अध्ययन किया तथा शोध में पाया गया की बालक में शैक्षिक निष्पत्ति का विकास विद्यालय स्तर पर ही संभव है।

दुबे (2011) ने विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर शैक्षिक अभिप्रेरणा तथा समायोजन का अध्ययन किया तथा निष्कर्षतः पाया गया की विद्यार्थियों को मिलने वाली शैक्षिक अभिप्रेरणा उनके विद्यालय में अच्छे समायोजन तथा उच्च शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करने में सहायक होती है।

निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययनों से ज्ञात होता है की विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने वाले बालकों में केवल आयु या लिंग का ही अंतर नहीं होता है। उनमें शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक अंतर भी होते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अत्यधिक महत्व देते हैं।

उनका मत है कि इन विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों का हित कर सकता है और साथ ही शिक्षा के परंपरागत स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन करके उसे बालक की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुकूल बना सकता है। कक्षा में सभी बालकों से एक ही सफलता और दक्षता की आशा करना व्यर्थ है। कुछ विद्यार्थी अनुकूल रुचि, अभिवृत्ति या यथेष्ट बुद्धि और पूर्व ज्ञान के अभाव में किसी एक अन्य क्षेत्र में दूसरे से पीछे रह सकते हैं उनके व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करवाया जाना ही उचित है। कक्षा में प्रत्येक प्रकार के विद्यार्थी होते हैं कोई तीव्र बुद्धि कोई सामान्य तो कोई कमजोर, किसी में सृजनात्मकता अधिक है तो कोई तर्क बुद्धि वाला है, कक्षा में बालक एवं बालिकाएँ दोनों दोनों

होते हैं इनका संवेगात्मक स्तर भिन्न भिन्न होता है एक ही आयु वर्ग के बालक और बालिका की रुचि, बुद्धि एवं भावात्मक स्तर भिन्न होता है। इसे में सभी को यदि एक समान शिक्षा एक समान विधि से प्रदान की जाएगी तो वह प्रत्येक बालक के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होगी।

व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अवहेलना हम नहीं कर सकते क्योंकि शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य प्रत्येक बालक को उसकी आयु, योग्यता, रुचि क्षमता और स्वभाव अनुसार शिक्षा देकर समाज के लिए उपयोगी बनाना है। बालकों के समूह को शिक्षा नहीं देनी है। प्रभावशाली शिक्षण हेतु व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान अनिवार्य है। शिक्षक का यह दायित्व है कि प्रत्येक बालक को इतना योग्य और सक्षम बना सके कि वह समाज में अपना योगदान दे सके। समाज के लिए उपयोगी बन सके इसमें शिक्षक की अहम भूमिका है।

स्किनर के अनुसार सामर्थ्यानुसार यदि अध्यापक उस शिक्षा में सुधार करना चाहता है जिसे सभी बालक अपनी योग्यता का ध्यान किए बिना प्राप्त करते हैं तो उसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान अनिवार्य है।”

प्रत्येक बालक विशिष्ट है उसकी तुलना दूसरे बालको से करना अनुचित है। प्रत्येक बालक के साथ व्यवहार शैक्षिक उपलब्धि की अपेक्षा उनकी क्षमता और योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए। शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए शिक्षकों को निदानात्मक परीक्षण के द्वारा विद्यार्थियों की वास्तविक समस्याओं की पहचान करनी चाहिए तभी वह उस विद्यार्थी की शैक्षिक एवं मानसिक समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। आज के जटिल एवं विशिष्टीकृत सामाजिक व्यवस्थाओं में समाज को नई दिशा देने के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सभी राष्ट्रों ने स्वीकार किया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. अरोड़ा रीता, मारवाह सुदेश (2006), शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी, शिक्षा प्रकाशन जयपुर.
2. परवीना, आबिदा (2013), शिक्षण एवम अधिगम के मनो सामाजिक आधार, आस्था प्रकाशन जयपुर
3. पाराशर, प्रतिभा, भार्गव, सुनीता (2016) बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि, राखी प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड आगरा.
4. पाठक, पी.डी .(2007), शिक्षा मनोविज्ञान ,विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
5. भटनागर, सुरेश (2006), शिक्षा मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा.
6. श्रीवास्तव डी.एन.,वर्मा, प्रीति (2014), बाल मनोविज्ञान बाल विकास, श्री विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा